

"YURAKKA SINGGAN SATRLAR: ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATI YOSHLAR NIGOHIDA"

Nuraliyeva Shodiya

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “QXM” fakulteti MSH yo`nalishi 1- bosqich
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649088>

Annotatsiya. *Abdulla Oripov — o‘zbek adabiyotining faxri, she‘riyatda yurak sadosini kuylagan zabardast shoir, xalqining dardini, orzusini, ruhiyatini satrlarga solgan fidoyi ijodkordir. U nafaqat iste‘dodli shoir, balki millatparvar ziyoli, mustaqillikning ruhi va adolat timsoli sifatida tanilgan. Abdulla Oripovning ijodi o‘zbek yoshlariga saboq maktabi bo‘lib xizmat qilmoqda. Uning she‘rlari — yurakka singgan, yurakdan chiqqan satrlardir. Bugungi kunda, raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt va global madaniyatlar davrida yashayotgan yoshlar ham bu satrlardan ilhom olmoqda, hayotda o‘z yo‘lini topishda undan dalda topmoqda.*

Davlat madhiyasi muallifi, O‘zbekiston Qahramoni bo‘lgan yetuk jamoat arbobining badiiy asarlari, ibratli hayoti bugunimiz va ertangi yoshlar ravnaqi uchun arzirli dasturilamal, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Kalit so‘zlar: *she‘riyat, iste‘dodli shoir, adolat timsoli, o‘zbek yoshlari, Abdulla Oripov, ruhiy xazina, haqiqat uchun kurashish.*

Annotation. *Abdulla Oripov is the pride of Uzbek literature, a powerful poet who voiced the echoes of the heart in his poetry, a devoted artist who expressed the pains, dreams, and spirit of his people in his verses. He is recognized not only as a talented poet but also as a patriotic intellectual, a symbol of independence and justice. Abdulla Oripov’s creative work serves as a school of wisdom for Uzbek youth. His poems are heartfelt lines that come from and touch the heart. Even today, in an era of digital technologies, artificial intelligence, and global cultures, young people draw inspiration from his verses and find guidance in them to discover their path in life.*

As the author of the national anthem and a Hero of Uzbekistan, this prominent public figure’s literary works and exemplary life serve as a valuable guide for the development of both today’s and future generations. It would not be an exaggeration to say so.

Keywords: *poetry, talented poet, symbol of justice, Uzbek youth, Abdulla Oripov, spiritual treasure, struggle for truth.*

Аннотация. *Абдулла Орипов — гордость узбекской литературы, выдающийся поэт, воспевающий голос сердца в поэзии, самоотверженный творец, отразивший в строках боль, мечты и духовность своего народа. Он признан не только талантливым поэтом, но и просвещённым патриотом, символом независимости и справедливости. Творчество Абдуллы Орипова служит школой наставлений для узбекской молодежи. Его стихи — строки, исходящие из сердца и проникающие в сердца. Сегодня, в эпоху цифровых технологий, искусственного интеллекта и глобальных культур, молодёжь также черпает вдохновение из этих строк, находит в них поддержку на пути к своей цели.*

Художественные произведения и примерная жизнь этого выдающегося общественного деятеля — автора Государственного гимна, Героя Узбекистана — по праву могут считаться ценным путеводителем для нынешних и будущих поколений.

Ключевые слова: поэзия, талантливый поэт, символ справедливости, узбекская молодежь, Абдулла Орипов, духовное богатство, борьба за истину.

Asosiy qism

Shoir hayoti — oddiylik va yuksaklik uyg'unligi sifatida tarflashimiz mumkin.

Abdulla Oripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida, oddiy dehqon oilasida tug'ilgan. Shoirning bolaligi qiyinchiliklar bilan o'tgan, ammo o'sha hayot saboqlari uni kuchli, irodali, xalq dardini tushunadigan ijodkor qilib shakllantirgan. Toshkent Davlat Universitetining filologiya fakultetini tamomlab, o'zining ilk she'riy to'plamlari bilan tez orada adabiy jamoatchilik e'tiborini qozondi. Uning she'riyati toza, xalqona tilda, yurakdan chiqqan fikrlar bilan sug'orilgan edi. U uzoq yillar davomida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida, davlat boshqaruvi tizimida faoliyat yuritib, milliy adabiyot va madaniyatni rivojlantirish yo'lida fidokorona xizmat qildi.

Abdulla Oripovning she'riyati faqat go'zallikni emas, balki haqiqatni, milliy qadriyatlarni, insoniylikni va yuksak ma'naviyatni kuylaydi. Ayniqsa, uning "Inson", "Sen bahor bo'lsang", "O'zbekiston — Vatanim manim", "Ota-onam" kabi she'rlari yoshlar orasida mashhur bo'lib, maktab va oliy o'quv yurtlarida keng o'rganiladi.

Shoir yoshlarga doimo haqiqat yo'lidan yurishni, ilmga intilishni, Vatanga sodiq bo'lishni, halollikni, mehnatkashlikni o'rgatadi. U she'rlarida yosh avlodni ruhlantiruvchi satrlar bilan to'lib toshgan. Uning quyidagi misralari ko'pchilik yoshlarning hayotiy shioriga aylangan:

*G'afur G'ulom tuygan g'ururni
Qilmoq mumkin dunyoga doston.
Olis tarix qadamim manim,
O'zbekiston, Vatanim manim.*

kabi misralari yoshlarimiz yuragida chuqur joy egallaydi.

Bu satrlar yoshlarning yuragiga Vatanga muhabbatni, sadoqatni singdiradi. Shuningdek, uning she'rlarida sevgi, muhabbat, sadoqat, insoniylik kabi mavzular ham go'zal tarzda ifodalangan. Bu g'oyalar yoshlarning ma'naviy ulg'ayishida, yetuk shaxs bo'lib shakllanishida katta o'rin tutadi.

Zamonaviy yoshlar orasida Oripov ijodining yuksak darajaga chiqishida zamonaviy olamning tasir sesilmagan holda shoir ijodi yuksalmoqda.

Bugungi texnologik zamon, ijtimoiy tarmoqlar va global madaniyatlar ta'siri ostida yashayotgan yoshlar ham Oripov ijodidan ilhomlanmoqda. Uning she'rlari TikTok, Instagram, Telegram kabi platformalarda ko'p bor ulashiladi. Talabalar, maktab o'quvchilari, ijodkor yoshlar uning she'rlarini sahnalashtiradi, yod oladi, ovozli ifodalaydi, hatto bastalab kuylaydi.

Shu jihatdan olganda, Abdulla Oripov ijodi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Aksincha, yoshlar uning satrlarida hayotiy yo'l-yo'riq, ruhiy kuch, milliy g'urur va ma'naviy iftixor topmoqda.

Abdulla Oripov izidan borayotgan yoshlar — barhayot ruh davomchilari

bugungi kunda O'zbekistonning adabiy sahnasida ko'plab iste'dodli yosh ijodkorlar o'z so'zini aytmoqda. Ular orasida Abdulla Oripov ijodiga yaqinlashishga, uning yurak ohangini zamonaviy ruhda davom ettirishga intilayotgan shoirlar bor. Bu yoshlar shoirning nafaqat satrlaridan, balki hayotiy prinsiplaridan, halollik va millatparvarlik kabi fazilatlaridan ilhomlanmoqda.

Masalan, Muhammad Yusuf, o'z ijodida Oripovning ruhiyatini davom ettirgan avlod vakili sifatida e'tirof etilgan. U hozirda marhum bo'lsa-da, yosh shoirlarga kuchli ta'sir

ko'rsatgan. Undan keyin esa bugungi kunda faol ijod qilayotgan yoshlar — Javlon Jovliyev, Ma'ruf Sherali, Muhammadsolih Rahmon, Feruz Muhammad kabi adiblar Oripovning she'riy maktabi ta'sirida ulg'ayganini tan oladi.

Ular ham Vatan, xalq, muhabbat, ma'naviyat, or-nomus haqida yozadilar. Ular orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali xalq bilan bevosita muloqotda bo'lib, Oripov singari xalq ruhini anglashga intilayotgan ijodkorlar ko'p. Ular shoir yo'lini davom ettirar ekan, zamonaviy ifoda vositalari bilan yosh avlodga yaqinlashmoqda — aynan bu holat Abdulla Oripov ijodining nafaqat kecha, balki bugun ham yashayotganligini isbotlaydi. Shu bilan birgalikda shoirni nomini yuksaltrish va keng qamrovda tanitish maqsadida unstitutlarda, universitetlarda shoir nomidagi stpendiya tashkil etilgan. Bu esa yosh ijodkorlarni ko'payishiga sababchi bo'lmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2020 -yil 2- dekabrda qabul qilingan qarori asosida ulug' shoir Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligini munosib nishonlash borasida muhim ishlar amalga oshirilgan.

Darhaqiqat, Qarshi shahrida bunyod etilgan Abdulla Oripov muzeyi, qadrli shoirimiz nomidagi maktab-internatda adib ijodi va hayotiga oid xotira kechalari orqali bugungi yoshlar uning shaxsiyatini anglab bormoqda.

Marhum adibning tavalludiga bu yil 21 mart kuni 80 yil to'ladi.

Shu munosabat bilan ijodkor xotirasini yod etib, yoshlar uchun saboq bo'lmog'i umidida Abdulla Oripov haqida turli yillarda nashr etilgan kitoblar, maqolalar, esse va taqrizlar yagona muqovalar ostida jamlanmoqda. Natijada bir necha qismdan iborat yangi kitob yuzaga keldi.

Kitobning birinchi qismi «Abdulla Oripov siyrati» deb nomlangan. Unda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, yuridik fanlar doktori, professor Akmal Saidovning shoir bilan qariyb o'ttiz yillik muloqotlari asnosida qog'ozga tushirilgan esse, maqola va xotiralari joy olgan.

Kitobning bu qismi nomini tanlashda ijodkorning «Surat va siyrat» she'ridagi quyidagi satrlarga tayanildi:

Mayli suvratimga boqqilu quvon,

Lekin siyratimga tashlama nazar.

Bir yoqdan tuganmas baxt berdi jahon,

Bir yoqdan tuganmas o'kinch va qadar.

Xulosa

Abdulla Oripov — faqat shoir emas, balki millat dardini, orzusini yuragida ko'tarib yurgan, satrlarga singdirgan ma'naviyat fidoyisidir. Uning she'riyatidagi yurakka singgan satrlar bugungi yoshlar uchun yo'l boshchi, ruhiy ustun, or-nomus va ma'rifat manbaidir. U she'rlar orqali yosh avlodga milliylikni, halollikni, Vatanga muhabbatni, sabr-toqat va ezgulikni singdirdi.

Shoirning ijodi — vaqt sinovlaridan o'tgan, barhayot va abadiy. U bugun ham, ertaga ham yuraklarga nur bo'lib singadi.

U faqat she'r yozgan emas, balki yuraklar tilida gapira olgan, xalq dardini yuragida ko'targan shoir edi. Uning satrlarida biz nafaqat go'zal misralarni, balki milliy g'ururimizni, or-nomusimizni, Vatanga bo'lgan cheksiz muhabbatimizni his qilamiz.

Shoir hayotdan ko'z yumgan bo'lishi mumkin, ammo uning ruhi — she'riyatda, uning ovozi — yoshlar qalbida, g'oyalari — milliy ongimizda yashamoqda. Har bir satri bugungi avlodga yo'l ko'rsatuvchi yulduz misol, har bir she'ri — ruhiy xazina, har bir fikri — tarbiya darsligidir.

Abdulla Oripov yosh avlodni ma'naviy jihatdan tarbiyalashda, ularni yurtparvarlik, vijdon, halollik va ma'suliyat ruhida voyaga yetkazishda bebaho meros qoldirdi. U she'rlar orqali bizga nafaqat gapirishni, balki yurak bilan eshitishni, ko'rishni emas, yurak bilan ko'ra olishni, yozishni emas — his qilishni o'rgatdi.

Bugungi yoshlar, uning she'riyatidan ilhomlanib, har bir ishida mas'uliyat, har bir yurishida g'urur, har bir qarorida halollikni ustun qo'yib yashayotgan bo'lsa — bu shoir merosining tirikligidan, ta'sir kuchining abadiyligidan dalolatdir.

Abdulla Oripov o'z she'rlari bilan o'zbek adabiyotining eng baland cho'qqilaridan biriga bayroq o'rnatdi. Endi esa bu bayroqni yuqoriga, yanada balandroq cho'qqilarga ko'tarish biz — yoshlarning qo'lida. Uning izidan yurish — faqat she'r yod olish emas, balki halol yashash, yurtga xizmat qilish, haqiqat uchun kurashish, inson bo'lib qolish demakdir.

Shunday ekan, yurakka singgan satrlar — yurakdan yurakka o'tadi. Shoir nomi, ruhi va ijodi — abadiy yashaydi. Uning satrlaridan taralgan ilhom yurt farzandlari ko'nglida umrboqiy chaqna turaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oripov, A. (2001–2005). Tanlangan asarlar (Vols. 1–3). Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. (2000). O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (Vol. 1–12). Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.
3. Jalilov, T. (2015). Abdulla Oripov hayoti va ijodi. Toshkent: O'qituvchi.
4. Prezident qarori. (2017, October 26). Abdulla Oripov xotirasini abadiylashtirish to'g'risida PQ-3360-son qaror. <https://www.lex.uz/acts/3392062>
5. https://uza.uz/oz/posts/abdulla-oripov-haqida-muqova-ostidagi-hikmat-va-bahor-ostonasidagi-yangi-vodnoma_246430
6. Kitobxon. (n.d.). Abdulla Oripov she'rlari.
7. <https://kitobxon.com>
8. Ziyouz. (n.d.). Abdulla Oripov haqida maqolalar.
9. <https://ziyouz.uz>
10. Kun.uz & Kultura.uz. (n.d.). Yosh shoirlar: Javlon Jovliyev, Ma'ruf Sherali, Feruz Muhammad haqida maqolalar.
11. <https://kun.uz>
12. <https://kultura.uz>